

ХАРИЗМАТИЧНА ЄДНІСТЬ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ У ЛЮБЛЯЧІЙ ПАРИ: ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ І СВІТОГЛЯДНІ ВИЯВИ

Крилова В.О.

*кандидат філософських наук, докторант
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*

CHARISMATIC UNITY OF MEN AND WOMEN IN A LOVING COUPLE: EXISTENTIAL AND WORLDVIEW MANIFESTATIONS

Krylova V.

*candidate of philosophical sciences, doctoral student
Ukrainian State University named after Mykhailo Drahomanov*

Анотація

У статті пропонується комплексне дослідження умов виникнення єдності харизматичних чоловіка та жінки, що перебувають у люблячій парі з позицій авторської методології – метаантропології харизми. Відзначається, що харизматична єдність потребує від партнерів спільних інтересів, цілей та цінностей, що є запорукою виникнення спільної мови, взаєморозуміння і прийняття одне одного у відносинах. Робиться висновок, що результатом харизматичної єдності пари є знаходження органічності самовираження чоловіка і жінки та можливість співбуття не лише одне з одним, а й з послідовниками їх пари, що відчувають духовно-душевну спорідненість із нею й готові вступити у співтворчість як сміливу особистісну взаємодію.

Abstract

The article offers a comprehensive research of conditions for the emergence of unity of charismatic men and women, who are in a loving couple, from the standpoint of the author's methodology – the metaanthropology of charisma. It is noted that charismatic unity requires common interests, goals and values from partners, which is the key to the emergence of a common language, mutual understanding and acceptance of each other in relations. It is concluded that the result of the charismatic unity of couple is finding of organic self-expression of a man and a woman and the possibility of coexistence not only with each other, but also with the followers of their couple, who feel a spiritual and soulful kinship with it and are ready to enter into co-creation as a brave personal interaction.

Ключові слова: харизма, особистість, харизматична єдність, любов, свобода, метаантропологія, метаантропологія харизми.

Keywords: charisma, personality, charismatic unity, love, freedom, metaanthropology, metaanthropology of charisma.

Любляча пара як простір харизматичної єдності чоловіка та жінки виявляє і поглиблює різні прояви їх індивідуальної харизми, більше того, може формувати подвійну або парну харизму. Харизматична єдність – це такий рівень взаємодії та співбуття, що характеризується взаємною цінністю індивідуальної харизми одне одного та реалізацією подвійної харизми як у просторі пари, так і за її межами. Це – взаємовплив індивідуального екзистенціального шарму партнерів, спрямований на світоглядно-буттєві здійснення кожного з них.

Феномен харизми людини у своїх дослідженнях осмислювали М. Вебер, Е. Трельч, Д. Еммет, Р. Зом. Особливості політичного лідерства й харизми аналізують такі мислителі як К. Фрідріх, А. Швейцер, А. Уілнер, Ж. Блондель. Аспекти харизматичного керівництва та іміджу харизматичного лідера аналізуються у дослідженнях Б. Басса, Б. Аволіо, У. Гарднера.

Феномен псевдохаризми людини у соціумі досліджують Й. Бенеман і М. Гайвант, сфабрикована харизма аналізується у роботах Р. Глассмана, синтетичну харизму осмислює Р. Лінг.

Аспекти набуття харизми як навички та поведінкового інструменту у контексті харизматичної

комунікації, а також умови досягнення харизматичного лідерства досліджують Дж. Антонакіс, Р. Даліо, В. ван Едвардс, Ніколаус Б. Енкельман, О. Ф. Кабейн, П. Кінг, Дж. Н. Ландрам, Дж. С. Най, Й. Менге, Р. Ріджіо, Ч. Хуперт.

Аналіз публікацій значених вище авторів спонукає зробити висновок, що саме прояви індивідуальної харизми людини у соціально-політичному контексті отримали різнобічного осмислення, у той час як питання подвійної, парної харизми взагалі та харизматичної єдності чоловіка та жінки зокрема не отримали детальної уваги дослідників. Це і зумовлює концептуалізацію феноменів харизматичної єдності та парної, подвійної харизми у контексті системного аналізу їх світоглядних та екзистенціальних аспектів у бутті людини.

Евристично плідним у нашому дослідженні виступає методологічний підхід метаантропології Н. Хамітова, який осмислює людське буття у буденному, граничному і метаграничному екзистенціальних вимірах [8, с. 13], а також соціальної метаантропології С. Крилової, що «системно досліджує архетипові підстави виходу соціуму за межі буденності в граничні та метаграничні онтологічні

стани» [4, с. 13]. На їх основі автор даної статті розвиває власний методологічний підхід – *метаантропология харизми*, у рамках якого досліджується екзистенціально-тілесна, екзистенціально-особистісна та екзистенціально-комунікативна харизма людини [2, с. 131-136], пари [3, с. С. 76-81] і колективу. Для здійснення комплексного аналізу аспектів харизматичної єдності люблячої пари як співбуття на основі спільних інтересів, цілей та цінностей плідним виступає концепція Н. Хамітова про людей туги, людей нудьги та людей любові, що виникають у зазначених вище екзистенціальних вимірах буття людини й відповідних до них типах індивідуальної харизми людини і подвійної харизми пари.

Харизматична єдність – це співтворчість особистостей, у якій відбувається взаємна актуалізація та розвиток екзистенціального шарму одне-одного через щирість співпереживання, цілісність світогляду та гуманістичність комунікації один з одним та Іншими.

Для подальшого дослідження важливо виділити такі умови об'єднання харизматичних чоловіка та жінки як інтереси, цілі та цінності. Сутнісно досягнути їх допоможе концепція Н. Хамітова про тугу, нудьгу і любов як екзистенціальні стани людини, домінанта яких спрямовує її світогляд, відносини і життя, а також визначає можливість сумісності особистостей у парі. «Туга і нудьга є переживання своєї самотності у бутті...Це переживання своєї чужості буттю – туга і нудьга означають вихід до власних меж і намір зруйнувати їх» [7, с. 18]. Автор доводить, що прояви нудьги характерні для людини буденного буття, у якому людина скеровується волею до самозбереження та продовження роду [8, с. 18], туга ж виникає у граничному бутті, яке відкриває людині можливість проявляти волю до пізнання, творчості та влади [8, с. 33-34].

Варто відзначити, що харизма людини найповніше розкривається у стані її внутрішньої свободи й любові до себе та Іншого, проте туга і нудьга руйнують цю свободу [7, с. 17], призводячи до страждань, самотності, відвертаючи увагу й прихильність оточуючих. Сповнена нудьгою людина залишає непробудженою свою внутрішню харизму в суєті практичної буденної діяльності, тому вона «може бути цікавою лише своїми зв'язками, але не своєю особистістю» [7, с. 20]. Н. Хамітов відрізняє її від людини туги, яка, на думку автора, викликає «страх і хворобливу зацікавленість» [7, с. 19] власною особистістю. Можна сказати, що така людина шукає сенси, кидає виклик Іншим і дійсності, сміливо проявляючи себе у світі, а іноді й пригнічуючи Інших і дійсність владністю і силою власного екзистенціального шарму.

Можна припустити, що *екзистенціально-тілесна харизма* [2, с. 134], породжена буденним буттям і буденним світоглядом [8, с. 42], може бути просякнута нудьгою. Тому людина з такою харизмою постійно насичує себе яскравими емоційно-фізичними враженнями, що вона бере із зовнішнього світу і сама прагне викликати ці враження у партнера. Виражаючи власну харизму у флірті, чоловік

та жінка акцентуються на спільності або схожості інтересів як захоплення предметами, заняттями або людьми. Екзистенціально-тілесні харизматики прагнуть позбавитися від своєї нудьги шляхом емоційно-фізичного злиття з внутрішньо і навіть зовнішньо схожим на них представником протилежної статі, тому у більшості випадків породжують пару харизматичну єдність як екзистенціальну співзалежність. Особистісна єдність замінюється спільністю буденних цінностей. У екзистенціально-тілесній єдності харизматичні партнери здійснюють матеріальні бажання одне одного, задовольняють наявні психологічні потреби, досягаючи разом ставової та родової самореалізації.

Значну роль у такій єдності харизматиків відіграє виражена тактильність, за допомогою якої вони досягають фізичного та емоційного зближення, взаємовпливу та впливу на оточуючих. Тілесні торкання, демонструючи партнераві доступність, виступають могутнім закликком до емоційного, проте безособового злиття. Утворюючи екзистенціально-тілесну харизматичну єдність, партнери прагнуть виразити її зовнішньо, тим самим об'єктивуючи її. Така об'єктивація виражається у виборі одягу одного кольору, схожих аксесуарах, зачісках або парних татуюваннях. Чоловік та жінка влаштовують парні фотосесії, демонструючи всім свою пару, а потім і сім'ю, активно оновлюють сторінки у соціальних мережах, виявляючи поведінкову демонстративність. Таким чином, їх нудьга виходить за межі пари у соціум у вигляді медійного субстрату екзистенціально-тілесної харизми.

Повертаючись до інтересів екзистенціально-тілесних харизматиків, варто виокремити різноманітні ігри, шоппінг, гучні масові заходи, продукти або проекти. У колі спільних інтересів зростає можливість притягнути увагу подібних собі, створюючи із ними впевнені союзи. Потреба не лише у розвазі, а й у *розважанні* як своєрідному лідерстві максимально розкриває харизму партнерів. Окрім поведінкової винахідливості, активною формою таких розваг, виступають різноманітні сюрпризи одне одному. Подарунки, як прояв щедрості душі харизматика, забезпечують йому додаткову увагу, визнання та своєрідне «збільшення» харизми, адже миттєво викликають прихильність та взаємний сердечний зв'язок партнерів. Спільна романтична вечеря при свічках, присилання квітів додому, парний політ на гелікоптері, мандрівка на море, похід на концерт та інші приводи отримати спільні враження забезпечують новизну у відносинах нудьгуючих екзистенціально-тілесних харизматиків, згладжують відсутність особистісної новизни, яка є природньо властивою людям туги. Романтизм, як окрема форма харизматичної єдності, проявляється у екзистенціально-тілесних харизматиків саме на початку відносин, і згодом переходить у більш практичні, прозаїчні форми парної взаємодії, коли партнери володіють один одним і тішать своє самолюбство так званою перемогою. При відсутності новизни, харизму присипляє повсякденна рутинна спільного побуту, що ніби зовсім недавно був

спільною метою чоловіка та жінки, спрямовуючи їх до єднання.

Можна сказати, що акцент на спільності інтересів є рішучим під час прийняття рішення створити союз у екзистенціально-тілесних харизматиків. Він підкріплюється і ціллю вчасно продовжити рід, виростити зразкових дітей і реалізувати власну харизму у процесі їх виховання. Екзистенціально-тілесний харизматик біжить від нудьги у створення родини, проте родина, за відсутності новизни вражень, з часом теж може викликати у нього нудьгу. Спільність сімейних цінностей розкривається у виконанні екзистенціально-тілесними харизматиками таких ролей, як чоловік, дружина, мама, тато, донька, син, об'єднуючи їх через домінують душевності. І розгортання екзистенціально-тілесного шарму у його психо-емоційних проявах, таких як підтримка, сердечність, тепло, безумовне прийняття та ін., міцно поєднує усіх членів родини, викликаючи у них взаємну гордість, любов і смиренність. Більше того, така харизматична єдність може передаватися із покоління в покоління завдяки підтриманню сімейних цінностей і традицій родини.

Можна сказати, що екзистенціально-тілесна харизматична єдність чоловіка та жінки базується на душевній єдності, як одній з основних цінностей, що реалізується у спільних інтересах, через які вони виявляють і спільність цілей. Спільне життя укріплює цю єдність, спричинену психологічною сумісністю. Цінність любові як можливості продовжити рід притягує і зближує партнерів, інші цінності, такі як дружба й успіх, проявляються стійко у практиці спільного життя.

Продовжуючи осмислення людей туги і нудьги в контексті харизматичної єдності чоловіка та жінки, варто відзначити, що людина туги володіє *екзистенціально-особистісною харизмою* [2, с. 134], що постає у граничному бутті людини як результат її особистісного світогляду [8, с. 43]. Така людина глибше переживає себе й свої відносини, адже вона в усьому шукає можливість особистісного становлення, самоствердження. На думку, Н. Хамітова, туга спрямовує людину до любові у вищих її проявах, як духовно-душевної єдності двох зрілих особистостей. «Саме людина туги здатна принести у світ любов. Зцілюючи свою тугу самопізнанням, вона перевтілюється у дійсно цікаву особистість» [7, с. 12]. Як було відзначено вище, очевидним видається те, що такій людині властива домінують екзистенціально-особистісної харизми, тому вона є найбільш сумісною із людиною з подібним типом харизми, отримуючи справжнє розуміння і підтримку.

У союзі людей туги екзистенціально-особистісна харизматична єдність починається із взаємного розуміння один одного не лише рівні спільних інтересів тут і зараз, а й подальшої перспективи особистісного зростання й самореалізації. Тому на рівні пізнання одне одного такі чоловік та жінка цікавляться і діляться цілями, що дає їм можливість визначити ступінь їх цілеспрямованості. Високий професійний та соціальний статус, успішність у власній справі, більше того спільній справі, активне

само-харизмо-пізнання і самовираження повідомляють про яскраво виражені у екзистенціально-особистісних харизматиків цінності свободи, творчості та співтворчості, а часто і волю до влади над Іншими.

Харизматична єдність у такому союзі виражається у помітній динаміці взаємного паралельного особистісного зростання партнерів, любов'ю до процесу цього зростання і здатністю виразити цю любов у спільній діяльності. Чоловік та жінка із екзистенціально-особистісною харизмою замість розважальних масових заходів обирають інтелектуальні кола однодумців, їм не так важлива масовість, як глибина в усьому, що вони сприймають та пропонують для сприйняття. Ця глибина осмислення себе і світу й пошук сенсів характеризують їх комунікацію в цілому, що відбивається і на глибині їх харизматичної єдності. Особистісне виокремлення серед Інших робить харизматиків помітними один для одного і зумовлює їх взаємне тяжіння. Такі партнери можуть дивувати і захоплювати одне одного не лише повсякденними сюрпризами, а й власними світоглядними відкриттями й реалізованими творчими проектами, що укріплює їх єдність та спонукає до подальшого зростання і співтворчості.

Процес романтичного завоювання одне одного у екзистенціально-особистісних харизматиків розкриває їх глибину і надзвичайно творчу винахідливість. Чоловік та жінка проявляють харизму не лише через комунікацію, своїми ідеями, світоглядом, мисленням, їм важлива спільність особистісних відкриттів у процесі спільного творчого діяння. Тому вони ініціюють креативні індивідуальні заходи, такі як спільні майстер-класи або курси особистісного розвитку, де можуть проявити себе та отримати нові ідеї й навички у пізнанні та творчій взаємодії. Харизма проявляється і у креативному підході до подарунків одне одному, таких як присвячений коханій людині вірш, книга, блокнот із гравіруванням, абонемент у музей, творчі курси або програми підвищення професійної кваліфікації.

Як було відзначено вище, єдність екзистенціально-особистісних харизматиків переростає у якісну соціальну реалізацію кожного з них і навіть спільну реалізацію, а також потребує її, адже чоловік та жінка відчують виключність їх союзу, прагнуть заявити про нього світові. Тому партнери об'єднують свої особистісні, професійні або творчі зусилля на шляху досягнення власних та спільних цілей.

У такому союзі прагматичність часто передують почуттям, не викреслюючи їх, адже партнери мають чітке бачення особистісних цілей та вигод від стосунків. Такими цілями та вигодами можуть бути набуття певного рівня професійності, створення спільного бізнесу, напрацювання певних навичок, особистісне зростання у парі через близьку взаємодію із партнером та ін. Враховуючи те, що чоловік та жінка утворюють харизматичну єдність у контексті індивідуальних або спільних цілей, їх відносини можуть трансформуватися по їх досягненню. Або їх пара вийде на новий якісний рівень реалізації індивідуальної і подвійної харизми, зростання

соціальної впливовості, або відносини можуть перерости у конкуренцію, боротьбу за славу, визнання, владу.

В будь-якому випадку, екзистенціально-особистісні харизматики у єдності здійснюють не лише матеріальні й емоційні бажання одне одного, а прагнуть до досягнення особистісних та творчих цілей, що поглиблює їх буття і дає їм нову якість реалізованості харизми. Проте надлишковий прагматизм і сприйняття харизми партнера як інструменту досягнення власного успіху може викликати особистісні протиріччя як всередині чоловіка та жінки-харизматика, так і поміж ними, руйнуючи їх єдність.

Харизматична єдність може набувати маніпулятивності під впливом волі до влади харизмою й слави завдяки харизмі. Психологічній взаємозалежності передують особистісне партнерство. Можна говорити про те, що єдність екзистенціально-особистісних харизматиків – це перш за все духовна єдність, якій бракує душевності, проявленої теплоти, іноді й тактильності, зворушливих проявів любові. Тілесно-емоційна харизма служить інтересам особистості та її внутрішнім, світоглядним і поведінковим експериментам, що відбуваються з метою затвердити владу над собою, а іноді й над близькою людиною. Тілесність партнерів тут виступає не самоціллю, а засобом для посилення особистісної харизми й досягнення взаємного визнання.

Харизматична єдність чоловіка та жінки туги може набувати різноманітних зовнішніх проявів, що виражаються у спільних експериментальних яскравих образах, де тілесність або зовсім приховується, або навпаки підкреслюється задля здійснення акцентного шокуючого враження, яке виокремлює харизматиків із буденної маси. Таке зовнішнє, навіть епатажне виокремлення приносить особливе задоволення партнерам і на якийсь період позбавляє їх почуття туги, проте вони знову і знову відчують потребу створювати щось оригінальне у просторі культури, освіти, науки або бізнесу, з метою довести собі й світові власну виключність, реалізувати особистісну харизму.

Харизматична єдність як спільна реалізація виникає саме через тугу, що переповнює співбуття чоловіка та жінки, тому їх любов є незрілою. Партнери не обмежуються любов'ю і визнанням харизми одне одного, вони прагнуть отримати їх від усього світу. Стан внутрішньої незавершеності поруч із великими амбіціями породжує залежність чоловіка та жінки від постійної пізнавальної та творчої активності, успішної самореалізації й контрольованого вираження власної харизми. Це призводить до егоцентризму та конкуренції екзистенціально-особистісних харизматиків, яка руйнує можливість дійсної харизматичної єдності як люблячої діалогічної співтворчості. Тому у таких відносинах можуть виникати контроль і турбота, як симулякри любові.

Проте, незважаючи на тернистий шлях власного становлення, який часто-густо проходять разом екзистенціально-особистісні харизматики, екзистенціальну напругу всередині пари, яка може виникати на цьому шляху, такі союзи можуть бути надзвичайно впливовими та вражаючими, хоч і не

зовсім стабільними та довготривалими. Своїми особистісними, творчими пошуками вони надихають оточуючих на власне харизматичне становлення, хоча і можуть викликати здивування епатажністю поведінки, скандальністю відносин та проєктів.

Варто відзначити, що епатаж дає парі екзистенціально-особистісних харизматиків відчуття єдності не менше, ніж спільність цілей, інтересів та цінностей. Епатаж може виступати і самоціллю партнерів, адже він значно підкреслює екзистенціально-особистісну харизму людини і самої пари. Скандальна самопрезентація у соціумі дає екзистенціально-особистісним харизматикам можливість розділити одне з одним партнерство як ексцентричну змову проти буденності та її загальноприйнятих правил. Перебуваючи у такій змові, харизматична єдність відчувається партнерами у всій повноті співбуттєвих переживань та самореалізації. У випадку вираженої волі до влади і слави, такі чоловік і жінка можуть внутрішньо закликати оточуючих до захвату їх парною харизмою і навіть до поклоніння їй, заволодіваючи свідомістю Інших через маніпулятивну комунікацію. Такі пари можуть мати здатність засліплювати своїм подвійним екзистенціальним шармом і навіть гіпнотизувати їм. Проте, за відсутності любові та ширості, харизматична єдність партнерів заради маніпуляції Іншими рано чи пізно повертається проти них самих і приносить лише взаємне спустошення, особистісну і парну деградацію й стан екзистенціального вакууму [5].

Ми приходимо до висновку, що нестача душевності та цілісності особистості нівелює можливість конструктивної харизматичної єдності людей туги, перетворюючи її на суто раціональне об'єднання вольових, пізнавально-творчих зусиль заради визнання, влади або слави.

Подолання замкненості туги і нудьги відбувається у любові [7, с. 110], що породжує екзистенціально-комунікативну харизматичну єдність партнерів. Це перш за все – єдність індивідуальної *екзистенціально-комунікативної харизми* чоловіка та жінки, що виникає у метаграницному бутті під впливом філософського світогляду партнерів [8, с. 44] і виражається у їх подвійній харизмі. Така єдність виникає на основі усвідомлення не лише спільних фундаментальних світоглядних цінностей, а й спільних сенсів, що стоять за ними і глибинне взаємне переживання такої спільності. Виявлена спільність відкриває харизматичним чоловікові та жінці можливість пережити глибину і якість розуміння, співпереживання і спільного творіння духовно-душевної та тілесної цілісності один-одного, що породжує любов між ними.

Любов не знищує нудьгу і тугу, вона «нескінченно підносить» їх [7, с. 110], трансформуючи харизму людини і відкриваючи її світові у всій повноті та ширості. Цілісність людини характеризує великий об'єм її особистості і харизми, тому виникає потреба комунікативної єдності не лише один з одним, а й світом через дієву любов до себе та Інших. Як відзначає Н. Хамітов: «у любові відбувається поєднання розірваного, злиття частин у ціле»

[7, с. 108]. Можна сказати, що, набуваючи екзистенціально-комунікативної харизми як духовно-душевної та тілесної цілісності [2, с. 135], людина стає здатною утворити конструктивну харизматичну єдність з ближнім та світом.

Екзистенціально-комунікативні харизматики у парі вибудовують спільну мову на основі дієвої любові, свободи та єдності. «Істина любов дає нам свободу, за яку не потрібно платити нудьгою або тугою» [7, с. 108], – відзначає Н. Хамітов. Розвиваючи думку автора, варто відзначити, що, внутрішня свобода екзистенціально-комунікативного харизматика, переплітаючись з любов'ю, долає непродуктивні стани, що нівелюють близькість й знищують єдність партнерів один з одним та світом.

У таких союзах виокремлюється взаємна *цінність харизми* одне одного, як динамічного, дієвого, творчого і життєстверджуючого екзистенціального шарму, що закликає не лише до тілесно-душевної чи особистісно-духовної єдності, а й унікального *співтворчого, люблячого співбуття*. При цьому, з одного боку, стає можливою «любов до неповторності ближнього, несхожості на мене, унікальності й інакшості» [7, с. 113-114], а з іншого боку «особистість з'єднується із особистістю у такій єдності, у якій інше починає сприйматися як своє» [7, с. 113-114]. Тому партнери обмінюються взаємним захватом харизмою один одного. Але цей захват не стихійний і маніпулятивний, що характеризується милуванням естетикою тіла або здивуванням рівню інтелекту, а щирий, наповнюючий серце захват особистістю та водночас її людяністю. Особистість харизматика причаровує партнера власною цілісністю, органічно викликаючи любов до життя й натхнення перетворювати його власною свободою.

Перебуваючи у екзистенціально-комунікативній харизматичній єдності, партнери здійснюють мрії один-одного, тому у їх союзі з'являється *переживання взаємної вдячності як ще однієї суттєвої цінності*. Цією вдячністю просякнута уся їх взаємодія, адже разом вони досягають піку особистісної самореалізації і творчості, постійно оновлюючи індивідуальну й парну харизму. Таке оновлення можливе за умови реалізації харизми партнерів не лише у межах комунікації один з одним, а й у їх комунікації зі світом через гуманістичні проекти або публічні виступи, що пробуджують особистість послідовників.

Важливо відмітити, що парна цілісність чоловіка та жінки досягає своєї глибини у їх екзистенціально-комунікативній харизматичній єдності. Тому взаємодія одне-з-одним відбувається не інтуїтивно-ситуативно, а виходить із стратегічного розуміння необхідних буттєвих завдань чи здійснень, які кожен партнер відчуває як своє життєве призначення.

Романтика у єдності екзистенціально-комунікативних харизматиків з її чітким розподілом ролей і тактичною винахідливістю поглиблюється до еротизму й еротичної любові, яка за переконанням Н. Хамітова долає «розполовиненість чоловіка та жінки, статево обмеженість і замкнутість» [7, с. 109],

тому, як відзначає автор, – стає воротами, «які ведуть у любов до людства і навіть до Бога» [7, с. 109]. Така свобода особистостей у любові поглиблює і їх індивідуальну й парну харизму, адже чоловік і жінка виходять за рамки лише взаємного впливу, визнання та співтворчості у взаємний вплив, визнання та співтворчість зі світом.

Отже, екзистенціально-комунікативна харизматична єдність виражається у духовно-душевній єдності й світоглядній відкритості чоловіка і жінки при спільності інтересів, цілей та цінностей. Така єдність стає харизматичною, адже залучає оточуючих до співтворчої взаємодії й здійснює глибинну актуалізацію їх особистості, очищуючи їх захват від пасивності сліпого поклоніння і наповнюючи їх життя власним динамізмом і цілісністю. Можна назвати таке залучення *натхненням у вищих проявах*, як екзистенціальним закликом до харизматичної особистісної комунікації з харизматиком, харизматичною парою та світом. «Любляча пара, звертається до оточуючого світу...не абстрактно, а персоналістично. Цілісність і унікальність люблячої пари стає умовою...неповторно-особистісного сприйняття оточуючого світу – сприйняття його як єдності особистостей, кожна з яких рівноцінна світові» [7, с. 124]. Таку взаємодію у парі Н. Хамітов описує за допомогою терміну «особистісна любов» [7, с. 124].

Підсумовуючи сказане вище, варто наголосити, що харизматична єдність люблячих цілісних чоловіка та жінки у вищих проявах виступає союзом, у якому вони не ховають власну особистість у просторі пари, не конкурують або маніпулюють харизмою, а розвивають, поглиблюють і виражають власні особистість і харизму у персоналізованій співтворчості одне з одним та оточуючим світом. Тому подвійна або парна харизма виступає результатом об'єднання творчих сил партнерів, що розкрили свою індивідуальну харизму і виражають її у конструктивній взаємодії з близькою людиною та світом.

В залежності від екзистенціального типу парної або подвійної харизми, така єдність потребує від партнерів спільних інтересів, цілей та цінностей у різному їх співвідношенні, що є запорукою виникнення спільної мови, взаєморозуміння і прийняття одне одного у відносинах. Для набуття повноти харизматичності такої єдності чоловікові та жінці необхідно пройти шлях від виявлення унікальності й виключності харизми одне одного, як спільної цінності, до поглиблення харизми у парній взаємодії через досягнення духовно-душевної цілісності. Результатом такої харизматичної єдності є знаходження органічності самовираження та можливість співбуття партнерів не лише одне з одним, а й з послідовниками пари, що відчувають духовно-душевну спорідненість із нею й готові вступити у співтворчість як сміливу особистісну взаємодію.

Література

1. Buber M. (2010). I and Thou [I and Thou]. Eastford: Martino Publishing. 32 p.
2. Крилова (Світла) В. Харизма людини як духовно-душевна та тілесна цілісність: метаантропологічний аналіз. *Культурологічний альманах. Вип. 3*. 2022. С. 131-136.
3. Крилова (Світла) В. Харизма люблячої пари як прояв комунікативного андрогінізму. *Актуальні проблеми філософії та соціології: Науковий фаховий журнал / голов. ред. С. Г. Секундант, відпов. ред. Д. В. Яковлев; Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Одеська юридична академія»*. Одеса: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 42. С. 76-81.
4. Крилова С. А. Краса людини в життєвих практиках культури. Досвід соціальної та культурної метаантропології і андрогін-аналізу: монографія. Видання 2-е, видання, виправлене і доповнене. Київ: КНТ, 2022. 536.
5. Франкл В. Людина у пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі / пер. з англ. О. Замойська. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016. 372 с.
6. Fromm E. The art of loving [The art of loving]. USA, New York: Harper Perennial Modern Classics. 2006. 180 p.
7. Хамітов Н. Люди туги і люди нудьги. Чернівці: ФОП Назаренко Т. В. 2016. 141 с.
8. Хамітов. Н. В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 4-е видання, виправлене і доповнене. Київ: КНТ. 2022. 405 с.
9. Weber M. Economy and Society: A New Translation. London: Harvard University Press. 2009. 520 p.